

MUZİKA ISSKUSTVOSİNİN JASLARĞA TÁSIRI

Salatdinova Sapura

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsıshılıq hám dástanshılıq” qanıygeligi 1-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10333299>

Annotaciya. Bul teziste muzika isskustvosınıń jaslarǵa tásiri, muzika mádeniyati sabaqlarınıń oqıwshılardı ádeplilik, estetikalıq tárbiyasına nátiyjeli tásir kórsetiwi haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzika, isskustvo, etika, estetika, tárbiya, sabaq, mádeniyat, oqıtıwshı, oqıwshı.

THE INFLUENCE OF MUSICAL ART ON YOUNG PEOPLE

Abstract. This dissertation talks about the influence of musical art on young people, about how musical culture lessons have an effective impact on the education of politeness and aesthetics of students.

Key words: music, art, morality, aesthetics, education, lesson, culture, teacher, student.

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА МОЛОДЕЖЬ

Аннотация. В данной диссертации говорится о влиянии музыкального искусства на молодежь, о том, как уроки музыкальной культуры оказывают эффективное влияние на воспитание вежливости, эстетичности учащихся.

Ключевое слово: музыка, искусство, мораль, эстетика, воспитание, урок, культура, учитель, ученик.

Muzika oqıtıwshısı tarbiyalawshı oqıw orınlarında da muzika óqıtıwshısı bilimi hám tárbiyasına juwappershilikli itibar beriliwi keleshekte tájiriybeli kadrlar tayarlawımızda xizmet yetedi. Hám de muzika mádeniyatımızdın biytákrar ajayıp waqıtlarını keleshekke ajayıp hám gózzal nama qosıqlar arqalı jetkerip beremiz. Hám bul joqarıda aytqanımızday muzika óqıtıwshısınıń bilimli hám tárbiyasına baylanıslı.

Muzika madeniyati sabaqları oqıwshılardı ádeplilik, estetikalıq tárbiyasına nátiyjeli tásir kórsetedi. Olardaǵı gózzallıqqa bolǵan sezimlerin óstiredi, muzika isskustvosına miyir muxabbat, qızıǵıw oyatadı. Ana Watandı súyiwge, bir – birin, úlkenlerdi xurmet etiw, miynetti, tábiyattı súyiwge, qádirlewge úyretyedi hám jámiyetlik ómirge, turmısqa óz ornın taba alıwına máded beredi.

Bunda oqıwshılar muzika isskustvosınıń pútkil estetikası menen úyreniwleri, muzıkanı túsiniw, jeke hám kollektiv bolıp qosıq aytıw hám oyın oynaw tvorchestvolıq tájiriybelerin

qáiplestiriw, muzıka tárbiyasınıń tiykarǵı maqseti yesaplanadı. Sonıńday, óqıwshılar talantın rawajlandırıw ushın kerekli mumkinshilikler jaratıp beriw hám olardıń kórkem xájetlerin shıǵarıw muzıka tálím – tárbiyasınıń wazıypasın quraydı.

Muzıka mádeniy turmısımızda keń orın alǵan insan kamalatınıń rawajlanıwında úlken áhmiyet alıp baratuǵın iskusstvonıń tárbiyasınıń tiykarǵı hám tereń bólekleriniń biri bolıp, atıraptaǵı gózzal nárselerdi tuwrı túsiniwge hám qádirlewge úyretyedi.

Muzıka insandı joqarı estetik pikir menen qurallandıradı hám ruwhıy dúnyasına kóz qarasın qáiplestiredi. Muzıka insan ómirine, sezimine kúshli tásir kórsetiwshi múmkinshiklerine iye bolıp, óqıwshılardı estetikalıq dúnyasına alıp keliwi hám ádeplilik – ideyalıq tárbiyalawdıń kerekli hám zárúr quralı.

Milliy mádeniyatımız tuwralı shıǵıs oyshılları babamız Abu Nasr Al – Farobiy “Bul pán deneniń sawlıǵı ushın paydalıdır”, degen yedi. Shayx Sádiy aytqan yedi, “Muzıka adam ruwhınıń joldasıdır”. Xaqıyqattan da muzıka insanǵa tez tásir yetiwshi emocional sezimniń aktiv rawajlandırıwshı quralı yesaplanadı. İnsan muzıka menen ana háyyiwi arqalı tanısıp ómir boyı muzıkadan quwanış tabadı hám meded aladı. Muzıka insan ruwhınıń ayırılmas bir bólegi bolıp yesaplanadı. Xalıqtıń ásirler dawamında topláǵan bay tájiriye belerin, jámiyetlik siyasiy, filosofiyalıq, ilimiy, estetikalıq bilimlerin hámde ruwhiy sap deneli, insan aql oyınıń barlıq páziyetlerin ózinde jamlegen hám tájiriyebe júdá tereń danışpanlıq penen bayanlaydı. Milliy muzıka dástúrleri xalıq ruwhıyatınıń qáiplestiriwdiń áhmiyetli wazıypalarından biri bolıp olar xalıqtıń ruwhiy oy pikirlerin, tájiriyebe hám dástúrlerin úyretiwde, olardı kóz – qaraslardan saqlaw hám rawajlandırıwda bizge shekem jetip kelgen. Áyemden – aq xalıq óz muzıka mádeniyatına iye bolǵan. Jazıw, sızıw, mektep qáiplestirgen aldın – aq xalıq qosıqları, dástanları jámiyet ushın ózine tán sabaqlıq, kitap hám mektep wazıypasın atqarǵan. Sonlıqtan – da “Ata – babalarımızdıń salamat áwladtı tárbiyalawdaǵı, ruwhiy bay adamlardı qáiplestiriwdegi birinshi pedagog, muǵalim dástlepki óqıtıwshı, xalıqtıń ózi” dep biykarǵa ayılmaǵan. Tárbiya tarawındaǵı dástúrlerden paydalanıp ullı oyshıllar Alisher Nawayı, Abu Ali Ibn Sino, Al Farabiy óz miynetleriniń bir bólegin muzıka mádeniyatına baǵıshlaǵanlar” “Kitap ul musiqiy al Kabir” muzıka haqqında kitap, Kalom fi-l musiqiy – muzıka haqqında sawbetler atamasındaǵı miynetlerinde muzıanıń ilimiyligin ashǵan hám adam ruwhiy jaǵdayında unamlı sıpatlar menen tásir jasaytuǵınlıǵın dálillegen.

Demek, milliy dástúr qosıqlar yesitken yamasa atqarǵan insan óziniń juregindegi Watan, ata-ana, ata-babalar pikirleri, tabiat, ótmishi, ádeniyatı, mintaliteti, kelip shıǵıwları ideyaları birge unison bolıp jırlaydı, arzu-arman yetedi, ideologiyalıq sezimleri qáipleseyedi.

Hár bir xalıqtıń milliy ruwhıyatı, mádeniyatı onıń tariyxıy izbe-iz rawajlanıw jolın sawlelendiryedi, uzaq waqıtlar dáwamında toplagan, qalıplesken páziyletlerin, ugitlerin yelge, xalıqqa, jaslarğa sındıryedi.

Sonınday, xalıq muzıka miyrasımızdıń tariyxıy hám xázirgi kún talapların kórip, úyrenip barılıwı, mekteplerde muzıka táliminiń tiykarǵı maqseti óqıwshılarǵa muzıka mádeniyatın úyretiw, olardı ruwhıy ideologiyalıq sezimlerin rawajlandırıw.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.

9. Мойанов I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Мойанов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
19. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.

20. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
23. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
28. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
29. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.

33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
37. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
38. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
39. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
40. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
41. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
42. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
43. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH